

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTECENTRO
CHIHUAHUENSE DE ESTUDIOS DE POSGRADO**

CCHEP

**CURSO DE TITULACIÓN: HACIA UNA CULTURA DE INCLUSIÓN Y
DERECHOS HUMANOS**

**TÍTULO DEL TRABAJO
EL DERECHO A LA EDUCACION DESDE UNA PERSPECTIVA DE
INCLUCION Y DERECHOS HUMANOS**

**PRODUCTO PROFESIONAL QUE PRESENTA:
HÉCTOR JOSUÉ DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ**

**PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRÍA EN DESARROLLO EDUCATIVO**

ASESORA: MTRA. ABRIL HELENA LEAL SEÑEZ

CHIHUAHUA, CHIH., DICIEMBRE DE 2023

RESUMEN

El presente trabajo está centrado en el derecho a la educación desde una perspectiva de inclusión y derechos humanos. Se aborda las implicaciones de un compromiso fundamental con la creación de entornos educativos que no solo proporcionen conocimientos académicos, sino que también fomenten el respeto, la diversidad y la equidad. La base de todo lo anterior se sustenta en la ideología de que cada individuo, independientemente de sus características personales, tiene el derecho inalienable a recibir una educación de calidad que promueva su pleno desarrollo y participación en la sociedad. En este contexto, la atención y formación de docentes juegan un papel crucial. Los educadores son agentes clave para la implementación efectiva de una cultura de inclusión y derechos humanos en el ámbito educativo. La formación de docentes no solo se limita a la transmisión de conocimientos académicos, sino que también abarca la sensibilización y el entendimiento de las diversas realidades y necesidades de los estudiantes. Desde una perspectiva legal, se destaca la importancia de comprender los fundamentos de los derechos humanos tanto a nivel internacional como nacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, así como las leyes nacionales, proporcionan el marco normativo que respalda el derecho a la educación y establece las bases para la inclusión y el respeto de la diversidad. En el ámbito práctico, se presentan cinco estrategias y situaciones didácticas como herramientas esenciales. Estas estrategias van más allá de la enseñanza tradicional y buscan integrar prácticas inclusivas que atiendan las necesidades individuales de cada estudiante. Se fomenta la adaptación curricular, la participación activa de los estudiantes en su proceso educativo, y la promoción de un ambiente escolar que celebre la diversidad.

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	5
I. FUNDAMENTOS LEGALES DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL.....	7
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	7
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	9
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN	10
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.....	11
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12
ÌNDICE DE INCLUSIÓN	15
ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÒN INCLUSIVA.....	17
LEY DE SEGURIDAD ESCOLAR PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.....	20
LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÒN BÁSICA 2022	24
II. MARCO TEÓRICO Y METODOLÒGICO QUE SUSTENTA LOS PROCESOS DE INTERVENCIÒN EN EL ÀMBITO DOCENTE, RESPECTO AL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE INCLUSIÒN Y DERECHOS HUMANOS	27
MARCO TEÓRICO	27
CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS	28
CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS	28
GENERACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS.....	30
LA INCLUSIÒN DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.....	31
DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES PARA LA PREVENCIÒN DE LA VIOLENCIA, ACOSO ESCOLAR Y MALTRATO INFANTIL	31

EDUCAR EN DERECHOS HUMANOS.....	33
BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN	34
MARCO METODOLÓGICO.....	35
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS.	37
III. ESTRATEGIAS Y SITUACIONES DIDÁCTICAS PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES QUE CONTRIBUYAN A DESARROLLAR UNA CULTURA DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS.....	40
CASO 1. EXIGENCIA DE CONTRAPRESTACIONES A MARÍA	40
CASO 2. EL CASTIGO DE MARTIN Y EDGAR	45
CASO 3. CONTRA CORRIENTE	50
CASO 4. INTRANSIGENCIAS DIRECTIVAS	59
CASO 5. EL ENEMIGO EN CASA.....	63
REFLEXIONES FINALES.....	71
REFERENCIAS.....	73

PRESENTACIÓN

La relevancia de brindar atención y formación a los docentes en la construcción de una cultura de Inclusión y Derechos Humanos es esencial para el avance de la sociedad y el bienestar individual. Los educadores juegan un papel crítico en la formación de las nuevas generaciones, y su capacidad para crear entornos educativos que fomenten la inclusión y respeten los derechos humanos es determinante para forjar una sociedad justa y equitativa.

La atención centrada en el estudiante y la formación efectiva de los docentes van más allá de la mera transmisión de conocimientos; incluyen la sensibilización hacia la diversidad, la comprensión de las distintas realidades de los estudiantes y la promoción activa de los derechos fundamentales. Por ende, invertir en la preparación y capacitación de los educadores no solo beneficia el desarrollo académico, sino que también establece los cimientos para una sociedad inclusiva, donde cada individuo tenga la oportunidad de aprender, prosperar y participar plenamente en la comunidad.

En el primer apartado del presente trabajo se enfoca en los marcos legales internacionales y nacionales que establecen los derechos humanos en el ámbito educativo. Se presentan los principales instrumentos internacionales y nacionales que protegen el derecho a la educación y se analiza su relación con la inclusión y los derechos humanos.

El segundo apartado se aborda el contexto teórico al explorar la definición de los derechos humanos, sus características distintivas y las diversas generaciones que los componen. Asimismo, se examina la perspectiva de la inclusión desde un enfoque basado en derechos humanos, haciendo hincapié en el desarrollo de habilidades socioemocionales para prevenir la violencia, el acoso escolar y el maltrato infantil. Se destaca el concepto de educar en derechos humanos y se analizan las barreras que afectan el Aprendizaje y la Participación. Además, se establece el marco teórico que explica la estrategia metodológica utilizada en la construcción de los 5 casos didácticos planteados.

En el tercer apartado del presente trabajo esta entrado en las estrategias y situaciones didácticas que pueden ayudar a los docentes a desarrollar una cultura de inclusión y derechos humanos en el aula. Se presentan algunos ejemplos de estrategias y situaciones didácticas y se analizan sus beneficios y desafíos como.

Se estructuran cinco casos usando las estrategias pedagógicas dilema moral, métodos activos, desequilibrio cognitivo, juego de roles (dramatización y ponte en sus zapatos) y comunidades justas. Cada caso abordado con cada una de las estrategias pedagógica planteadas se le intenta dar una vía de resolución adecuada al caso.

En el apartado final se encuentran las consideraciones finales de los casos y de las estrategias pedagógicas abordadas, además de las recomendaciones y reflexiones del ejercicio del presente trabajo para la formación de docentes que contribuyan a desarrollar una cultura de Inclusión y Derechos Humanos. Subsecuente mente al final se encuentran las referencias bibliográficas y anexos correspondientes.

I. FUNDAMENTOS LEGALES DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL

Los Derechos Humanos, pilares fundamentales de la convivencia social y la dignidad humana, encuentran su sustento y reconocimiento a través de marcos legales que abarcan tanto el ámbito internacional como el nacional. Estos fundamentos legales, fruto de una evolución histórica y de la conciencia colectiva acerca de la necesidad de proteger los derechos inherentes a todo ser humano, conforman un entramado normativo que busca garantizar la equidad, la justicia y el respeto a la libertad. En el marco internacional es la convención internacional de los derechos humanos el referente a estos derechos fundamentales y en el aspecto nacional, el referente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas las leyes que de esta emanar incluyendo el derecho a la educación, que a continuación se presentan.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 promulga los derechos irrenunciables y connatural de todos los seres humanos, sin importar su origen, raza, género, religión, idioma u otras características personales (AGNU,1948). Los primeros quince artículos de la DUDH sientan los preceptos para la protección de estos derechos fundamentales. Los primeros artículos establecen el principio fundamental de la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, estos reconocen que todos los individuos nacen libres e iguales respecto en dignidad y derechos, todos merecen un trato justo y equitativo, se prohíben la discriminación por cualquier motivo, como raza, color, género, religión, origen social, entre otros.

Esta disposición es crucial para garantizar que todos los individuos sean tratados de igual manera y con justicia, independientemente de sus características personales. Se reconoce derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Estos derechos son primordiales para

la existencia y dignidad humanas, así mismo la declaración prohíbe la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzado, la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en todas sus formas.

La DUDH también asegura el reconocimiento de todas las personas ante la ley, sin discriminación para garantizar el acceso a la justicia y la igualdad de protección y tratamiento ante la ley, también se establece el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales, en caso de violación de sus derechos, asegurando que las personas tengan acceso a la justicia y puedan buscar reparación en caso de abusos, de igual manera se prohíbe la detención, arresto o exilio arbitrarios, protegiendo a las personas contra acciones gubernamentales injustas y asegurando que nadie pueda ser deportado o expulsado de su propio país (AGNU, 1948).

Otro aspecto que se establece es el derecho a un juicio justo y público, por un tribunal independiente e imparcial, en casos civiles y penales. Se busca garantizar el debido proceso legal y la transparencia en los procedimientos judiciales y se establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad de acuerdo con la ley, protegiéndolas de juicios injustos y estigmatización (AGNU 1948).

Dentro de este compendio se garantiza la protección a el derecho a la privacidad y a la protección contra intromisiones arbitrarias en la vida personal, familiar y domiciliaria, resguardando la autonomía y la dignidad de las personas, así el derecho a la libertad de movimiento dentro de las fronteras de un país y el derecho a abandonar cualquier país, incluido el propio, asegurando que las personas tengan la capacidad de elegir su lugar de residencia, también se reconoce el derecho de asilo, permitiendo que las personas busquen refugio en otros países en caso de persecución, protegiendo los derechos humanos en situaciones de crisis. En la última parte se habla del derecho a la educación, al menos en su nivel elemental debe ser gratuita y obligatoria además de fomentar el desarrollo de la personalidad y fomentar el respeto a los derechos humanos (AGNU 1948).

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos, y garantiza la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, entre otros. Cabe resaltar que, es en el artículo tercero de la CPEUM que se consagra el derecho a la educación y señala la obligación que tiene el estado para hacer cumplir con este derecho para con los mexicanos, de igual manera la Constitución también prohíbe la discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad y las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil. Además, reconoce la pluriculturalidad de la nación y la importancia de los pueblos indígenas en la composición de la misma.

DOF (2023)

En cuanto a los artículos 16 al 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen derechos y deberes específicos de los ciudadanos mexicanos. Estos artículos incluyen el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de pensamiento y de religión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, el derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho al descanso, el derecho a una educación gratuita y obligatoria, entre otros. En resumen, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su origen, raza, género, religión, idioma u otras características personales. DOF (2023)

Ambos documentos son esenciales para promover la igualdad, la justicia y la dignidad en todo el mundo, y representan un compromiso global con los valores humanitarios universales. Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece derechos y deberes específicos de los ciudadanos mexicanos, garantizando la protección de sus derechos y la promoción de su bienestar (DOF, 2023)

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Ley General de Educación (DOF, 2023) en México establece los principios y regulaciones fundamentales para el sistema educativo del país. Entre sus aspectos clave se encuentran la promoción de la laicidad, equidad, inclusión y calidad en la educación. Además, establece la obligatoriedad de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) para todos los ciudadanos y fomenta la inclusión de personas con discapacidad en el sistema educativo, la ley también regula la evaluación educativa para mejorar la calidad de la educación, reconoce la autonomía de las instituciones de educación superior y regula planes y programas de estudio, así mismo promueve la participación activa de la sociedad en la mejora de la educación y establece la asignación de recursos financieros para el sistema educativo, la promoción de la educación indígena y bilingüe, junto con la fomentación de la educación tecnológica y técnica, son elementos destacados en la ley.

Esta ley en el artículo dos señala que debe primar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes respecto al ejercicio de su derecho en la educación. Así mismo señala el artículo siete que el Estado tiene la responsabilidad de liderar la educación, que es obligatoria y debe ser accesible para todas las personas por igual. Esto significa que la educación no debe discriminar a nadie, como se establece en la Constitución Mexicana. Además, la educación debe centrarse en comprender y valorar la realidad y las culturas nacionales, en este sentido, la educación también debe ser inclusiva y eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión, así como las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación (DOF, 2023).

Es necesario ajustarse a las diferentes capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Para lograr esto, las autoridades educativas deben tomar medidas para garantizar la accesibilidad y los ajustes razonables, además el Estado debe proporcionar los recursos técnicos y materiales necesarios para la educación, y también la educación especial se ofrecerá en todos los niveles y modalidades educativas (DOF, 2023).

La ley delimita que la educación en México debe ser gratuita por lo cual el artículo siete en su fracción cuarta en sus incisos a y b dicen

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado; No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos (DOF. 2019, pp 33-34).

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en México establece las funciones de diferentes actores en el bienestar y desarrollo de este grupo. La LGDNNA establece un marco legal que busca proteger y promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el país, y destaca la responsabilidad compartida de la escuela, las autoridades, la familia y la sociedad en su bienestar y desarrollo integral (DOF 2022).

La escuela y los docentes tienen la responsabilidad de proporcionar una educación de calidad que promueva el pleno desarrollo de los niños y adolescentes. Deben promover valores como el respeto, la tolerancia y la igualdad, así como fomentar la participación activa de los estudiantes en la vida escolar. Protección: Deben garantizar un entorno seguro y libre de violencia para

los estudiantes. Detección y prevención: Los docentes tienen la responsabilidad de detectar y prevenir situaciones de violencia, abuso o negligencia en el ámbito escolar.

A las autoridades les corresponde la protección de derechos. Las autoridades, a nivel local y nacional, tienen la responsabilidad de promover y garantizar la protección los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como supervisar su cumplimiento, la legislación y políticas, estas deben crear y mantener leyes y políticas que respalden los derechos de la infancia, deben coordinarse con otras instituciones y organizaciones para garantizar la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes.

Respecto de la familia corresponde la protección y cuidado. Los padres y las familias tienen la responsabilidad primordial de proteger y cuidar a sus hijos, asegurando su bienestar físico, emocional y social, deben promover la educación de sus hijos y brindarles apoyo emocional y afectivo. Se espera que los padres participen activamente en la vida de sus hijos, fomentando su desarrollo y participación en la sociedad.

La sociedad en su conjunto debe estar consciente de la importancia de los derechos de la infancia y trabajar para promoverlos y protegerlos. Prevención de la violencia: Debe colaborar en la prevención y denuncia de cualquier forma de violencia, abuso o explotación contra los niños y adolescentes. Apoyo a programas y políticas: Puede apoyar programas y políticas que promuevan la igualdad, la educación y el bienestar de la infancia (DOF 2022).

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2023) en México establece un compromiso fundamental del Estado mexicano: garantizar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a todos los derechos establecidos en las leyes, sin importar su origen étnico, género, edad, condición social, económica, de salud, religión, opiniones,

estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria u otras características personales.

Este artículo sienta las bases para la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la sociedad mexicana. Una parte importante de esta ley son las medidas contra la discriminación. Estas medidas tienen como objetivo prevenir cualquier comportamiento que pueda afectar la dignidad de una persona con discapacidad. Esto implica crear un entorno inclusivo y evitar cualquier forma de intimidación, hostigamiento, degradación o ofensa debida a la discapacidad de una persona. La ley establece que estas medidas son esenciales para garantizar que las personas con discapacidad sean tratadas con respeto y dignidad en todos los ámbitos de la vida. Además de las medidas contra la discriminación, la ley reconoce la importancia de las acciones afirmativas positivas (DOF, 2023).

Estas acciones consisten en proporcionar apoyo específico para superar las desventajas y dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en ámbitos como la política, la economía, lo social y lo cultural. El propósito principal de estas acciones es promover la igualdad de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad. La ley establece que la Administración Pública debe priorizar la adopción de estas medidas para aquellos grupos de personas con discapacidad que enfrentan una mayor discriminación, como las mujeres, las personas con discapacidad severa, las que viven en áreas rurales o que no pueden representarse a sí mismas (DOF, 2023).

El Artículo 5 de la ley destaca los principios que deben guiar las políticas públicas relacionadas con la discapacidad. Estos principios incluyen la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades, el respeto a la autonomía individual, la plena participación en la sociedad, la no discriminación y otros que promueven la inclusión y el respeto a la diversidad. Estos son principios fundamentales para garantizar que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades y sean tratadas con dignidad y respeto en todos los aspectos de sus vidas (DOF, 2023).

Por otro lado, el Artículo 9 (DOF, 2023) de la ley prohíbe cualquier forma de discriminación en la provisión de seguros de salud o de vida contra las personas con discapacidad. Esta disposición es esencial para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de salud y protección financiera en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad.

En el Capítulo II de la ley, específicamente en el Artículo 12 (DOF, 2023), se establecen las responsabilidades de la Secretaría de Educación Pública para promover el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Esto incluye la eliminación de la discriminación en las instituciones educativas y la implementación de programas de educación especial e inclusiva. La formación de docentes y la provisión de recursos técnicos y materiales son aspectos clave para garantizar que los estudiantes con discapacidad tengan igualdad de oportunidades en el sistema educativo.

El Artículo 15 (DOF,2023), establece que la educación especial tiene como objetivo no solo la formación académica, sino también la preparación para la vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales, como dificultades de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidades múltiples o severas, y aptitudes sobresalientes. El enfoque es garantizar un rendimiento académico equitativo y prevenir la desatención, deserción, rezago o discriminación.

El Artículo 13 enfatiza la importancia de incluir tecnología adaptada en bibliotecas y salas de lectura para personas con discapacidad (DOF, 2023). Esto incluye equipos de cómputo con tecnología accesible, impresión y escritura en Braille, ampliadores y lectores de texto, entre otros. Estas medidas buscan garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a la información y la educación en igualdad de condiciones.

De igual manera el Artículo 14 (DOF,2023), se reconoce oficialmente la Lengua de Señas Mexicana como una lengua nacional y otorga reconocimiento a otros

modos, medios y formatos de comunicación accesibles elegidos por personas con discapacidad, como el Sistema Braille. Estas medidas tienen como objetivo promover la comunicación efectiva y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad mexicana.

ÌNDICE DE INCLUSIÒN

El "Índice de Inclusión" es un conjunto de recursos destinados a apoyar la transformación de las escuelas hacia la inclusión educativa. Fue desarrollado con la colaboración de diversos miembros de la comunidad educativa, como docentes, estudiantes, familias y otros. Su propósito principal es mejorar los logros educativos a través de prácticas inclusivas. Este enfoque no debe considerarse como una iniciativa aislada, sino como un proceso sistemático para el desarrollo de la escuela, identificando áreas de mejora, implementando cambios y evaluando el progreso hacia la inclusión. El "Índice de Inclusión" se originó a lo largo de varios años, incluyendo pruebas piloto en escuelas en Inglaterra, lo que permitió tomar conciencia de la importancia de la inclusión y centrarse en áreas que necesitan mejora. Esta herramienta se ha convertido en un recurso valioso para las escuelas que buscan promover prácticas inclusivas en su comunidad educativa (Booth, Ainsow, 2000).

El índice establece 5 etapas para llevar a cabo actividades por medio del trabajo colaborativo. Estas etapas constan de la etapa 1 la cual es la creación del grupo de coordinación. En la primera etapa, el equipo encargado de la planificación en la escuela forma un grupo de coordinación. Este grupo se encarga de introducir el Índice a la comunidad escolar y recopilar las opiniones de todos los miembros (Booth, Ainsow,2000).

Exploración y análisis de la escuela en la segunda etapa, implica el uso de los materiales del Índice para realizar un análisis exhaustivo de la escuela. Esto incluye identificar áreas prioritarias para el desarrollo. En la tercera etapa consta de la modificación del plan de desarrollo de la escuela: se realizan modificaciones en el plan de desarrollo de la escuela para incorporar los

objetivos de inclusión y las prioridades identificadas en la etapa anterior (Booth, Ainsow,2000).

Implementación y Apoyo a las Prioridades de Desarrollo: La cuarta etapa se enfoca en la implementación de las prioridades de desarrollo identificadas, brindando apoyo necesario para llevar a cabo los cambios. La última etapa es evaluación del progreso, aquí se evalúa el progreso en el desarrollo de una cultura escolar inclusiva, políticas y prácticas. Esto permite medir el impacto de las acciones y ajustarlas según sea necesario (Booth, Ainsow, 2000).

Los indicadores y preguntas del índice se basan en 3 dimensiones, la primera siendo la dimensión A: Crear culturas inclusivas. En esta dimensión, se busca establecer una comunidad escolar que sea segura, acogedora, colaborativa y estimulante para todos sus miembros. Se valora a cada individuo como parte fundamental de la comunidad escolar. El desarrollo de valores inclusivos es esencial, compartidos por todo el personal de la escuela, estudiantes, miembros del Consejo Escolar y familias. Estos valores deben transmitirse a todos los nuevos miembros de la comunidad escolar. Los principios que emanan de esta cultura escolar guían las decisiones y políticas de la escuela, respaldando el aprendizaje a través de la innovación y el desarrollo continuo de la institución (Booth, Ainsow, 2000).

La Dimensión B, llamada elaborar políticas inclusivas, se enfoca en garantizar que la inclusión sea el núcleo del desarrollo escolar, influyendo en todas las políticas de la escuela para mejorar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Se considera el "apoyo" como todas las actividades que aumentan la capacidad de la escuela para abordar la diversidad de los estudiantes. Estas modalidades de apoyo se integran en un marco unificado, siempre con el enfoque en el desarrollo de los alumnos, y no desde la perspectiva de la escuela o de las estructuras administrativas (Booth, Ainsow,2000).

La Dimensión C, se encarga de Desarrollar prácticas inclusivas, se centra en asegurar que las prácticas educativas reflejen la cultura y las políticas inclusivas de la escuela. Se trata de que las actividades en el aula y las actividades

extracurriculares fomenten la participación de todos los estudiantes y tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia adquiridos fuera de la escuela. La enseñanza y el apoyo se integran para facilitar el aprendizaje y superar las barreras que obstaculizan el aprendizaje y la participación. El personal escolar moviliza recursos tanto de la escuela como de la comunidad para mantener un aprendizaje activo para todos los estudiantes (Booth, Ainsow, 2000).

Cada dimensión se divide en dos secciones, para la dimensión A son, la sección uno corresponde a construir una comunidad y la dos es establecer valores inclusivos. En la dimensión B son desarrollar una escuela para todos y organizar el apoyo para atender la privacidad. Para la dimensión C la sección uno es orquestar el proceso de aprendizaje y la sección dos corresponde a movilizar recursos (Booth, Ainsow, 2000).

El Índice define "apoyo" como todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para atender a la diversidad del alumnado (Ainsow, Booth, 2000). Esto va más allá del apoyo individual a ciertos alumnos e incluye prácticas como la programación conjunta de docentes, considerando diferentes estilos de aprendizaje y puntos de partida, así como la implementación de metodologías cooperativas como las tutorías entre iguales. Bajo esta perspectiva, el apoyo se integra como parte integral de la enseñanza y se refleja en la dimensión C, que se refiere a la "orquestación del aprendizaje". Aunque la coordinación del apoyo puede recaer en un grupo específico de personas, es responsabilidad de todo el personal de la escuela involucrarse en actividades de apoyo (Booth, Ainsow, 2000).

ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva es un componente clave del Acuerdo Educativo Nacional que se enmarca en las últimas reformas al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (SEP, 2019). Su creación ha sido un esfuerzo conjunto en el que distintos sectores interesados han colaborado y contribuido. En este documento se reflejan las propuestas, preocupaciones y esperanzas de muchas personas que han sido previamente

marginadas por la forma en que se ejerce el poder público. El avance hacia una educación inclusiva representa un desafío significativo para el país y constituye un compromiso ineludible por parte del Estado Mexicano.

De acuerdo con la ENEI, la exclusión educativa se refiere a la situación en la que ciertos grupos de estudiantes son sistemáticamente marginados o excluidos del sistema educativo. Esto puede deberse a diversas razones, como la discapacidad, la pobreza, el origen étnico, el género, entre otros. La exclusión educativa implica que estos grupos de estudiantes no tienen igualdad de acceso a oportunidades de aprendizaje y no pueden participar plenamente en la educación (SEP, 2019).

La educación inclusiva es un enfoque educativo que busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias individuales, tengan la oportunidad de aprender juntos en un ambiente educativo común. Esto implica la eliminación de barreras que puedan impedir la participación y el aprendizaje de los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades. La educación inclusiva promueve la igualdad de oportunidades y la diversidad en las aulas (SEP, 2019).

Las barreras para el aprendizaje y la participación son obstáculos que pueden dificultar o impedir que los estudiantes se beneficien de una educación de calidad. Estas barreras pueden ser de diferentes tipos: Barreras Estructurales: Estas se refieren a obstáculos físicos o arquitectónicos que dificultan la accesibilidad de los estudiantes a los edificios o instalaciones escolares (SEP, 2019). Por ejemplo, la falta de rampas para sillas de ruedas. Barreras Normativas: Se refieren a políticas, reglamentos o prácticas institucionales que pueden excluir a ciertos grupos de estudiantes. Por ejemplo, reglas que prohíben el acceso de estudiantes con discapacidades a ciertos programas educativos (SEP, 2019).

Barreras Didácticas: Estas barreras están relacionadas con las prácticas pedagógicas y de enseñanza en el aula que pueden dificultar la participación de

los estudiantes. Por ejemplo, un currículo que no se adapte a las necesidades individuales de los estudiantes con discapacidad (SEP, 2019).

El concepto de que la exclusión no se debe a los estudiantes en sí, sino más bien a las deficiencias en las escuelas, representa un cambio profundo en la forma en que abordamos la educación inclusiva. En lugar de culpar a las características individuales de los alumnos por las dificultades en su aprendizaje o participación, esta perspectiva reconoce que las escuelas tienen la responsabilidad de ajustarse y satisfacer las variadas necesidades de sus estudiantes (SEP, 2019).

Esta estrategia se basa en tres dimensiones clave que son, políticas, culturas y prácticas. La dimensión política: se refiere a la formulación de políticas y marcos normativos que respalden la educación inclusiva. Implica la creación de leyes, reglamentos y directrices que promuevan la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación para todos, independientemente de sus diferencias. En esta dimensión se abordan aspectos como la planificación educativa, la asignación de recursos y la toma de decisiones a nivel gubernamental para garantizar la inclusión (SEP, 2019).

En la dimensión cultural se centra en la transformación de la cultura escolar y la mentalidad de la comunidad educativa. Busca promover valores de respeto, diversidad y aceptación de las diferencias. Esto implica la sensibilización y capacitación de docentes, directores, padres y estudiantes para que puedan comprender y respetar la diversidad en el aula. También se trata de crear un entorno escolar inclusivo en el que todos se sientan bienvenidos y valorados (SEP, 2019).

En la dimensión de Prácticas, el abordaje de la implementación de prácticas pedagógicas inclusivas en el aula. Esto implica adaptar los métodos de enseñanza y el currículo para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidades. Se busca garantizar

que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad y que se promueva su participación en el proceso de aprendizaje (SEP, 2019).

Es imperativo llevar a cabo acciones para garantizar la educación inclusiva como la accesibilidad ya que esta asegurar que todas las personas tengan acceso a la educación sin enfrentar barreras de ningún tipo, evitando así la exclusión y discriminación. El diseño Universal para el aprendizaje promover la creación de entornos, materiales y métodos educativos que sean utilizables por todas las personas, sin necesidad de adaptaciones posteriores. Esto implica un currículo flexible y contextualizado.

Los ajustes razonables son para realizar modificaciones y adaptaciones necesarias para garantizar que todas las personas tengan igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos, sin imponer una carga desproporcionada. Medidas Específicas para implementar acciones destinadas a revertir la discriminación y acelerar la igualdad, especialmente enfocadas en grupos históricamente excluidos. El uso de apoyos para proporcionar actividades que aumenten la capacidad de las escuelas para atender la diversidad de los estudiantes. Los apoyos deben ser integrales y favorecer la participación exitosa en contextos normalizados (SEP, 2019).

LEY DE SEGURIDAD ESCOLAR PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA

La Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Chihuahua tiene como objetivo principal establecer normas y acciones para garantizar la seguridad en entornos escolares en el estado de Chihuahua, México (POE, 2004). La ley se centra en la prevención de la violencia y en la adopción de medidas de seguridad en escuelas, y promueve la participación de la comunidad escolar y la colaboración entre diversas autoridades y organismos, así mismo la creación de brigadas preventivas de seguridad escolar.

Según el artículo 5 de la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Chihuahua, una "Brigada" se refiere a un grupo de personas que se forma en un plantel

escolar con el propósito de promover y mantener la seguridad escolar. Estas brigadas están compuestas por miembros de la comunidad escolar, incluyendo alumnos, docentes, personal de apoyo y administrativo, padres de familia, vecinos, y autoridades educativas (POE, 2004).

Los roles y responsabilidades de las brigadas son, diseñar y aplicar medidas preventivas. Las brigadas tienen la responsabilidad de diseñar e implementar medidas preventivas que creen un entorno escolar seguro y saludable. Fomentar denuncias ciudadanas. Promueven que los miembros de la comunidad escolar y vecinos denuncien actividades delictivas o contrarias a la legalidad (POE, 2004).

Esto es importante para detectar situaciones de violación de derechos humanos. También se establece la coordinación con autoridades escolares y de seguridad pública. Actúan como vínculo efectivo de coordinación entre las autoridades escolares y las autoridades de seguridad pública. Gestionar recursos y apoyar tratamientos específicos. Buscan recursos para cubrir las necesidades de seguridad escolar y pueden ayudar a canalizar a estudiantes que requieran tratamientos específicos a las instituciones apropiadas. También promover programas de prevención y capacitación. Fomentan la prevención de problemas de conducta y promueven la capacitación del personal en temas relacionados con la seguridad escolar. Colaborar con autoridades municipales y promover seguridad y que estas se coordinen con para aplicar programas de prevención y seguridad escolar.

Gestionar recursos para instalaciones escolares, estos gestionan ante las autoridades municipales la instalación de alumbrado en el perímetro del centro escolar para mejorar la seguridad. Realizar Revisiones y reportar situaciones anormales, en caso de situaciones anormales, como el deterioro del inmueble o la detección de sustancias prohibidas, las brigadas pueden tomar medidas y reportarlas a las autoridades correspondientes (POE, 2004). Además, se espera que las brigadas trabajen en conjunto con las autoridades de Protección Civil para desarrollar protocolos de evacuación en caso de siniestros, lo que es esencial para garantizar la seguridad de los estudiantes.

En el contexto de situaciones de violación de derechos humanos, las brigadas preventivas de seguridad escolar podrían desempeñar un papel importante en la prevención, detección y reporte de tales violaciones. Si bien su enfoque principal es la seguridad escolar en general, su capacidad para promover la colaboración y la denuncia ciudadana puede contribuir a la identificación y respuesta a situaciones de violación de derechos humanos en las escuelas. Además, su papel en la promoción de programas de prevención y capacitación es relevante para educar a la comunidad escolar sobre sus derechos y la importancia de protegerlos (POE, 2016).

El protocolo único para la prevención, detección y actuación en caso de violencia contra niñas niños y adolescentes busca ofrecer conceptos esenciales, estrategias y mecanismos para prevenir, identificar y responder a situaciones de abuso sexual, acoso escolar y maltrato que afecten a niñas, niños y adolescentes en las instituciones de educación primaria y secundaria, ya sean de carácter público o privado, en el Estado de Chihuahua (SEyD.s/f). El propósito fundamental es resguardar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, al mismo tiempo que se busca sensibilizar a la comunidad educativa para asegurar acciones que promuevan el pleno respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

En este protocolo se establecen responsabilidades y roles para diferentes miembros de la comunidad educativa. Las responsabilidades de la Comunidad Educativa estas son que todos los integrantes tienen la obligación de conocer y respetar los principios fundamentales establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, y la Norma Oficial Mexicana NOM046-SSA2-2005 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Además, deben adoptar medidas para la prevención y atención de casos de abuso sexual (SEyD.s/f).

La responsabilidad del personal administrativo y de apoyo a la educación, implica reportar al director cualquier situación de riesgo que observen en las áreas de servicio, patios e instalaciones del plantel. En caso de que el director no tome medidas adecuadas por omisión o comisión, deben elevar el caso a la autoridad educativa superior. Las responsabilidades del personal docente son estar atentos a cualquier cambio en el comportamiento de los alumnos, tanto dentro como fuera del aula. Si observan indicios de abuso sexual o situaciones de riesgo, deben informar al director y tomar medidas de acuerdo con el procedimiento establecido.

Responsabilidades del Personal Directivo: Tienen la responsabilidad de dar a conocer este protocolo y sus derivados a la comunidad educativa. También deben establecer mecanismos para revisar y mejorar las estrategias de prevención. Es su deber verificar que las acciones preventivas se apliquen durante la jornada escolar y tomar medidas en caso de hallazgos relacionados con posibles abusos. Así mismo los supervisores deben verificar que todas las responsabilidades y obligaciones descritas en el protocolo se cumplan y que haya evidencia documentada de ello. Además, deben tomar acción inmediata en caso de identificar situaciones que pongan en riesgo la seguridad e integridad de cualquier alumno (SEyD.s/f).

El protocolo establece varias pautas y procedimientos que deben seguirse en situaciones de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Todo el personal escolar o educativo debe cumplir con el presente protocolo. La etapa de atención comprende varias fases: detección, salvaguarda de la integridad de las niñas, niños y adolescentes afectados, informe, documentación y canalización de los casos de violencia sexual (SEyD.s/f).

La función del personal escolar o educativo se limita a la prevención y detección, informando a las autoridades competentes y canalizando a las niñas, niños o adolescentes en casos de agresiones sexuales según lo establecido en el protocolo. Las pautas de actuación deben llevarse a cabo de manera inmediata el mismo día en que se tuvo conocimiento del caso, para acelerar la intervención

de las demás autoridades involucradas (SEyD.s/f). Es fundamental mantener la discreción absoluta en relación con los datos personales del NNA involucrado, así como de otras personas que pudieran haber estado involucradas, y sobre los hechos ocurridos.

Para informar a la supervisión escolar y otras autoridades que deben conocer el caso, se utilizará un oficio informativo que solo mencionará a NNA con las letras iniciales de su nombre, sin proporcionar detalles específicos. Este oficio será acompañado por un acta de hechos en un sobre cerrado. Ni el docente ni el personal de la escuela deben revisar a ningún Niño, Niña y Adolescente. Si existe sospecha basada en indicadores o si la NNA expresa malestar de tipo físico, la escuela debe seguir las indicaciones específicas del protocolo. Si, por razones ajenas a los docentes y/o directivos, no es posible completar alguno de los pasos del protocolo, se debe avanzar al paso siguiente. En los casos en que se sospeche la participación del directivo en el abuso sexual, la autoridad educativa inmediata a la dirección brindará apoyo en el seguimiento y llenado de las actuaciones derivadas de este protocolo (SEyD.s/f).

El protocolo establece un enfoque claro en la protección de la integridad de las niñas, niños y adolescentes y la necesidad de seguir procedimientos precisos en caso de detectar abuso sexual en el entorno escolar (SEyD.s/f).

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2022

El Plan de Estudios de Educación Básica (SEP, 2022) es un programa que establece los campos formativos y saberes donde se abordan los contenidos, diálogos, progresiones de aprendizaje, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación para el ciclo escolar. Esta tiene como objetivo la construcción gradual del conocimiento que permita en esta última parte de la educación básica, se afiance la representación e interpretación interdisciplinaria.

El campo formativo del lenguaje de educación secundaria (SEP, 2022) toca temas como el análisis de los lenguajes y su reflexión acerca de su diversidad y dinamismo en la construcción de la identidad personal y colectiva, para favorecer el diálogo intercultural e inclusivo, el uso de elementos y recursos de los lenguajes en la elaboración de mensajes que primen la inclusión con modos y formatos alternativos y aumentativos, para difundirlos a través de diversos medios de comunicación (SEP 2022). Lo anterior está relacionado a los derechos humanos pues tiene que ver y fomenta con el derecho a la no discriminación (ONU 1948) y también lo que menciona la Constitución Mexicana sobre el derecho a la no discriminación por origen étnico, religioso, entre otros (DOF 2023).

Este mismo plan de estudios habla sobre el disfrute de la creación e interpretación de manifestaciones culturales y artísticas, para expresarnos y comunicarnos en distintos contextos y situaciones (SEP 2022). Lo anterior sería concerniente al derecho a participar de la vida cultural y artística, así como el derecho a la libre expresión (ONU 1948).

En el programa de estudios sobre el Campo De Lo Humano y lo Comunitario (SEP 2022), toca temas relacionados al derecho a la participación ciudadana y política (DOF 2023). En el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico aborda temas como el cuidado de la salud y su promoción, además sobre el cuidado y la conservación del medio ambiente (SEP 2022). Lo anterior está relacionado con el derecho a la salud y el derecho a vivir en un ambiente sano que menciona la Constitución mexicana (DOF2023).

En relación con el campo formativo Ética Naturaleza y Sociedades, esta toca contenidos como la comprensión de que los conflictos forman parte de la convivencia humana en el tiempo y el espacio, haciendo énfasis en las distintas formas para llegar a una resolución de dichos conflictos, la promoción de una cultura de paz además de una construcción conjunta de una sociedad que rechace cualquier tipo de violencia. De igual manera Toca temas como la degradación ambiental que ha conllevado a la necesidad de redefinir la relación

con la naturaleza, para optar por la producción y consumo sostenibles para asegurar el bienestar tanto personal como social de las generaciones presentes y venideras. Finalmente este campo habla sobre la participación de la ciudadanía de manera responsable e informada para contribuir al mejoramiento económico, político y social (SEP 2022).

En el Campo Formativo Ética Naturaleza y Sociedad está relacionado con el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y el derecho a la participación ciudadana y política según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF 2023).

II. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO QUE SUSTENTA LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DOCENTE, RESPECTO AL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS

En este capítulo se aborda el marco teórico en el cual, se explora la definición de los derechos humanos, cuáles son sus características y sus generaciones. De igual forma se aborda la inclusión desde un enfoque de derechos humanos, el desarrollo de habilidades socioemocionales para la prevención de la violencia, acoso escolar y maltrato infantil, que es el educar en derechos humanos y barreras para el Aprendizaje y la Participación. También en este apartado se establece el marco teórico donde se explica la estrategia metodológica en la construcción de los casos y el contenido de la ficha descriptiva que permite contar con referentes que posibilitan diseñar una estrategia de acción sustentada hacia una cultura de inclusión y derechos humanos.

MARCO TEÓRICO

En esta sección, se abordan los fundamentos teóricos que ofrecen las bases esenciales para desarrollar una estrategia de acción centrada en la promoción de una cultura de inclusión y respeto a los derechos humanos. Estos fundamentos son cruciales, ya que proporcionan los referentes conceptuales necesarios para orientar y respaldar eficazmente cualquier iniciativa encaminada a fomentar prácticas inclusivas y el pleno respeto de los derechos fundamentales en educación. Para esto se debe tener en cuenta la evolución de los derechos humanos, reconociendo que, además de las generaciones anteriores centradas en las libertades individuales y los derechos económicos, sociales y culturales, emergen nuevas dimensiones. La inclusión de temáticas contemporáneas, como el derecho a la paz, los derechos de los consumidores, y la libertad informática, reflejan la necesidad de adaptar las estrategias a los desafíos actuales y a las demandas emergentes de la sociedad.

Concepto de derechos humanos

Los derechos humanos son derechos intrínsecos a toda persona, independientemente de su nacionalidad, el lugar donde resida, su género, origen étnico, color de piel, creencia religiosa, su idioma u otras condiciones. Todas las personas gozan de los mismos derechos humanos, sin distinción alguna. Estos derechos están interconectados, interdependientes e indivisibles.

(OACNUDH s/f)

De manera frecuente, los derechos humanos universales están reflejados en la legislación y respaldados por tratados, el derecho internacional, otros principios generales y diversas fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos señala que son los gobiernos quienes tienen la obligación de tomar medidas en situaciones particulares o de abstenerse de ciertas acciones para fomentar y salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales de individuos o grupos (OACNUDH s/f).

.

Características de los derechos humanos

Una de las características de los derechos humanos es la universalidad, esto constituye el principio fundamental del derecho internacional en esta materia. Este principio, inicialmente resaltado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha sido reafirmado en diversos acuerdos, declaraciones y resoluciones internacionales sobre derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 en Viena, se estableció que todos los Estados tenían la responsabilidad, sin importar sus sistemas políticos, económicos o culturales, de fomentar y salvaguardar todos los derechos humanos y libertades fundamentales (OACNUDH s/f).

Cada Estado ha ratificado al menos un tratado de derechos humanos, y el 80 por ciento de ellos ha ratificado cuatro o más, lo que indica el consentimiento de los Estados para asumir obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir. Esto confirma de manera tangible el principio de universalidad. Algunas normas

fundamentales de derechos humanos están protegidas a nivel universal por el derecho internacional consuetudinario, trascendiendo fronteras y civilizaciones. Los derechos humanos son inalienables y no deben ser suprimidos, salvo en situaciones específicas y con las debidas garantías procesales. Por ejemplo, la restricción del derecho a la libertad puede ser permitida si un tribunal determina que una persona es culpable de cometer un delito (OACNUDH s/f).

Así mismo los derechos humanos tienen la característica de ser interdependientes e indivisibles, tanto los civiles y políticos, que incluyen el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, como los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, y también los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación. Todos estos derechos son indivisibles, interconectados e interdependientes. El progreso en uno de estos derechos ayuda al avance de los demás. Del mismo modo, la privación de un derecho tiene un impacto negativo directo en los demás (OACNUDH s/f).

Los derechos humanos también siguen el principio de igualdad y no discriminación, este principio es ubicuo en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, estando presente en todos los tratados fundamentales en esta área. Además, constituye el eje central de ciertas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (OACNUDH s/f).

La aplicación de este principio se extiende a todas las personas en relación con la totalidad de los derechos humanos y las libertades, prohibiendo la discriminación basada en categorías como el sexo, la raza, el color de piel, entre otras. Este principio de no discriminación se complementa con el principio de igualdad, conforme al artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos" (OACNUDH s/f).

Generaciones de los derechos humanos

El contexto histórico en el que surgen los derechos humanos les profiere perfiles ideológicos particulares. De manera inicial, los derechos humanos emergen con una significativa orientación individualista, presentándose como libertades individuales que le dan características la primera fase o generación de estos derechos. Por otro lado, esta perspectiva ideológica individualista paso por un largo proceso de degradación y cuestionamiento durante las luchas sociales del siglo XIX. Estos movimientos reivindicatorios dejarían en evidencia la necesidad de ampliar el catálogo de derechos y libertades de la primera generación, dando lugar a una segunda generación de derechos: los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos logran su progresiva consagración jurídica y política con la transición del Estado liberal de Derecho al Estado social de Derecho (Luño, 1991).

El proceso de reivindicación de los derechos humanos presenta actualmente características notoriamente innovadoras al centrarse en temas como el derecho a la paz, los derechos de los consumidores, la calidad de vida y la libertad informática. A partir de esto, surge con ímpetu la creencia de que estamos frente a una tercera generación de derechos humanos, que complementa las fases previas relacionadas con las libertades individuales y los derechos económicos, sociales y culturales (Luño, 1991).

La primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, el derecho a la igualdad y la no discriminación, y el derecho a la libertad de expresión. La segunda generación se relaciona con los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la educación, la seguridad social, la salud y un nivel de vida adecuado. En la tercera generación incluye los derechos relacionados con la autodeterminación, la paz, la cooperación internacional, la protección del medio ambiente y el patrimonio común de la humanidad (Luño, 1991).

La inclusión desde un enfoque de derechos humanos

La perspectiva de inclusión desde un enfoque de derechos humanos para estudiantes con necesidades educativas especiales representa un compromiso profundo con la igualdad y la dignidad de cada individuo en el entorno educativo. Este enfoque se basa en el reconocimiento fundamental de que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o discapacidades, poseen derechos inalienables a una educación de calidad y a participar plenamente en la vida escolar (Espín 2019).

La inclusión basada en derechos humanos va más allá de simplemente abordar las adaptaciones y los apoyos necesarios para los estudiantes con necesidades especiales. Implica la creación de un ambiente educativo en el que se promueva activamente la igualdad de oportunidades y se respete la dignidad de cada individuo. Se trata de reconocer y valorar la diversidad en todas sus formas y de construir un entorno que refleje los principios fundamentales de justicia y equidad (Espín 2019).

Al adoptar este enfoque, se aspira no solo a cumplir con las necesidades educativas específicas de los estudiantes con discapacidades, sino también a empoderarlos. La inclusión desde un enfoque de derechos humanos busca no solo eliminar barreras físicas o pedagógicas, sino también transformar actitudes y percepciones que puedan limitar el pleno desarrollo de cada estudiante. Se trata de proporcionar no solo las herramientas educativas necesarias, sino también las condiciones sociales y emocionales que fomenten la participación activa, la autoestima y la confianza en sí mismos (Espín 2019).

Desarrollo de habilidades socioemocionales para la prevención de la violencia, acoso escolar y maltrato infantil

El cómo los individuos actúan es un tópico que se trató de estudiar desde hace siglos. Casassus plantea un síma partiendo como premisa siendo esta, el cambio de paradigma que se dio del oscurantismo a la edad de las luces. En esta revolución dada por el cambio de era a diferencia del feudalismo, todos los

hombres son iguales y libres y en lo que motiva sus acciones es la razón lo que prima. Este modelo de cosmovisión perduro hasta las primeras décadas del siglo 20, en este sentido el plan en educación siempre se había construido bajo este modelo (Casassus 2007).

Por otra parte, este paradigma no explica del todo el comportamiento y es contradictorio a la libertad que se pregona, pues al individuo supuestamente libre lo circunscribe a una dicotomía de aquello que lo acerca a sus objetivos basados en la razón de aquellos que lo alejan. Así mismo Casassus plantea la importancia de las emociones apoyándose de disciplinas como la filosofía, biología, psicología, neurociencias. Esta nueva forma de abordar tal concepción brinda una explicación más integral. Desde las disciplinas antes mencionadas Casassus intenta explicar que es la consciencia, la mente, el comportamiento y las emociones (Casassus 2007).

Otro aspecto que se aborda es la comprensión emocional desde la perspectiva de la interacción con otros individuos, el desarrollo de competencias emocionales, la inteligencia emocional y la importancia de la comunicación y la empatía, de igual manera se plantea a la socialización y la cultura como agentes reguladores de la expresión emocional. En lo referente a las emociones en la educación, como se planteó previamente los sistemas educativos fueron concebidos bajo la perspectiva de que lo único que constituía al individuo era la dimensión racional. De esto se sigue que las escuelas estaban establecidas solo para el ser racional y las emociones no tenían cabida (Casassus 2007).

Casassus (2007) señala a estos centros como escuela anti emocional, en donde los directivos y profesores toman el rol del que sabe y los alumnos toman el rol del que no sabe. Bajo esos roles establecidos, en el proceso educativo de la escuela los que saben buscan a los que no saben a la voluntad de directivos y profesores. Las autoridades en este sistema no siempre están enfocadas en el desarrollo integral de los estudiantes sino más bien buscan modelarlos a su mentalidad y el alumno que no se horma a este modelo rápidamente etiquetado como problemático o mentalmente inestable. Es precisamente en la

investigación de los factores que inciden en el aprendizaje de los estudiantes que se encuentra que el aspecto emocional en el aula tiene un valor de peso en la adquisición de los aprendizajes (Casassus 2007).

En el sentido de que en la escuela anti emocional respecto a los alumnos que no encajan en el molde se les etiqueta, conlleva a una discriminación y exclusión llegando a convertirse en una barrea para la inclusión y la participación, afectando el derecho a la educación de los estudiantes. En el aspecto de desarrollo de habilidades socioemocionales para la prevención de la violencia y acoso escolar, tiene una relación en el sentido de que en mayor medida se sea consiente de y se practique un buen control de las emociones, se podrán resolver las controversias ya sea entre pares o en orden ascendente por la vía pacífica, evitando así el acoso y la violencia.

Educación en derechos humanos

Educación en derechos humanos es un proceso de enseñanza y aprendizaje que busca promover el respeto, la defensa y la práctica de los derechos humanos. A través de la educación, se busca desarrollar actitudes, valores y comportamientos que favorezcan una convivencia basada en el reconocimiento mutuo de derechos y responsabilidades. La educación en derechos humanos tiene como objetivo principal el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales (Mujica 2007).

La educación en derechos humanos es importante porque promueve la construcción de una convivencia basada en el respeto mutuo de derechos y responsabilidades. A través de la educación, se pueden desarrollar conceptos, actitudes y valores que favorezcan una cultura democrática y el pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, la educación en derechos humanos busca formar ciudadanos reflexivos y críticos, capaces de participar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa (Mujica 2007).

El derecho a la educación está estrechamente relacionado con la educación en derechos humanos. La educación en derechos humanos busca formar ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades, capaces de participar activamente en la sociedad. Al promover el respeto a la dignidad humana y el desarrollo integral de las personas, contribuye a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación para todos (Mujica 2007).

Barreras para el Aprendizaje y la Participación

La educación inclusiva es un enfoque educativo que busca no solo garantizar la presencia física de todos los estudiantes en un entorno educativo común, sino también tiene el propósito de eliminar las barreras que podrían obstaculizar su participación y aprendizaje, independientemente de sus diferencias individuales. En este contexto, la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2019) enfatizó lo apremiante respecto de abordar diversas barreras que pueden surgir en el camino hacia una educación que sea verdaderamente inclusiva.

Las barreras para el aprendizaje y la participación se pueden clasificar en diferentes tipos, cada uno representando un desafío específico que requiere atención y acción. Las barreras estructurales, por ejemplo, se refieren a obstáculos físicos o arquitectónicos que pueden dificultar la accesibilidad de los estudiantes a las instalaciones escolares. Esto puede incluir la falta de rampas para sillas de ruedas u otras adaptaciones necesarias.

Las barreras normativas, por otro lado, están relacionadas con políticas, reglamentos o prácticas institucionales que podrían excluir a ciertos grupos de estudiantes. Un ejemplo de esto podría ser la existencia de reglas que prohíben el acceso de estudiantes con discapacidades a programas educativos específicos. Estas barreras señalan la importancia de revisar y ajustar las políticas educativas para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades. Además, las barreras didácticas guardan relación con prácticas pedagógicas en el aula que tienden a dificultar la participación de los estudiantes. Esto puede incluir un currículo que no se adapte a las necesidades individuales de los estudiantes con discapacidad. Todo esto implica un cambio

profundo en la forma en que entendemos la exclusión en el ámbito educativo (SEP, 2019).

En este nuevo paradigma, se entiende que las barreras para el aprendizaje y la participación no son inherentemente atribuibles a las diferencias individuales de los estudiantes, sino más bien a deficiencias en el sistema educativo. Se reconoce la necesidad de adoptar estrategias flexibles y adaptativas que consideren la amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje y necesidades específicas que los estudiantes pueden tener. Este cambio de perspectiva implica que las escuelas asumen un papel activo en la creación de entornos educativos inclusivos, donde se fomenta la igualdad de oportunidades para todos. Esto va más allá de simplemente tener estudiantes con diversas características presentes en las aulas; implica diseñar currículos flexibles, implementar métodos de enseñanza adaptables y ofrecer recursos de apoyo para garantizar que cada estudiante pueda participar y aprender de manera significativa (SEP, 2019).

Al reconocer que las dificultades pueden surgir debido a limitaciones en el sistema, se destaca la importancia de implementar políticas inclusivas que eliminen barreras estructurales, normativas y didácticas. Esto implica revisar y ajustar reglamentos institucionales que puedan excluir a ciertos grupos de estudiantes, así como asegurar la accesibilidad física de las instalaciones escolares (SEP, 2019).

MARCO METODOLÓGICO

La promoción de valores ocupa un lugar central en la sociedad contemporánea, siendo esencial para fomentar la tolerancia, el respeto y la comprensión hacia los demás, sin importar sus divergencias culturales, políticas o religiosas. Asimismo, la inculcación de valores contribuye a respaldar los derechos humanos, preservar el medio ambiente y proteger a las minorías étnicas y a los grupos más desfavorecidos (Schmelkes, 2004).

La unidad familiar se erige como el entorno natural e indispensable para conservar y transmitir los valores culturales, educativos y de formación entre sus miembros. Por lo tanto, resulta imperativo que los progenitores y tutores desempeñen un papel activo en la forja de los valores de sus hijos. Además, la educación en valores debe constituir una parte integrante del sistema educativo, ya que contribuye al desarrollo de una cultura de legalidad en los niños y a la comprensión de la relevancia de los derechos humanos y los valores previamente adquiridos. Una educación sin formación de valores no puede ser de calidad e inversamente proporcional a esto, una educación sin calidad no contiene una formación de valores, siendo pues estos dos términos mutuamente incluyentes (Schmelkes 2004).

Una de las teorías mejor fundamentada sobre el desarrollo del juicio moral menciona Schmelkes 2004 es la teoría de Piaget. Piaget. Sus observaciones proporcionan información importante respecto de cómo los niños desarrollan su comprensión de la moralidad a lo largo del tiempo.

Las etapas del desarrollo moral según Piaget serían la heteronomía moral (hasta los 7 años). En esta etapa, los niños tienden a observar las reglas y normas como algo fijo e inamovible, impuesto por figuras de autoridad. La obediencia se basa en evadir el castigo, y no hay una consideración de las intenciones detrás de las acciones. Autonomía moral (desde los 7 años en adelante). En esta etapa, los niños comienzan con la comprensión de que las reglas son el resultado de acuerdos mutuos y pueden ser cambiadas o alteradas por consenso (Schmelkes 2004).

Piaget argumenta que estos cambios en el pensamiento moral están relacionados con el desarrollo cognitivo general del niño. A medida que el niño adquiere una comprensión más compleja del mundo y de las relaciones sociales, su razonamiento moral también se vuelve más elaborado. Es importante destacar que las edades mencionadas son aproximadas, y los niños pueden avanzar a través de las etapas a ritmos diversos (Schmelkes 2004).

Por su parte Lonergan (Schmelkes,2004) postula cuatro operaciones fundamentales, aplicables a todos los ámbitos de la vida. Estas operaciones son experimentar, entender, juzgar y decidir. La inteligencia se manifiesta en el acto de entender, mientras que los valores se encuentran en la toma de decisiones y acciones. El desarrollo de la inteligencia es crucial para conocer y ser humano en el mundo. Los valores guían las decisiones y el autoexamen para mantener la coherencia

Análogamente a Piaget, Lonergan introduce el concepto de horizontes, que incluyen lo conocido, lo desconocido conocido y lo desconocido. El desarrollo humano se centra en ampliar el horizonte, especialmente entre lo desconocido conocido y lo desconocido. En términos morales, Lonergan identifica tres círculos: el bien particular, el bien del orden que se relaciona con las instituciones, y los valores. El salto del primero al segundo horizonte implica preocuparse por el funcionamiento de las instituciones (Schmelkes 2004).

El bien de orden se aprende al comprender las relaciones entre las personas. En el tercer círculo, los valores emergen con la autonomía y responsabilidad del sujeto. El bien particular, según Lonergan, es una estructura invariable del bien humano, isomorfa con otras estructuras, incluidas las actividades cognitivas. Experimentar el bien particular es necesario, pero entender el bien de orden requiere reflexión y comprensión de diversas jerarquías, culminando en la noción de valor, donde la decisión se sitúa. En este enfoque, Lonergan destaca que el desarrollo del valor implica el desarrollo de la inteligencia (Schmelkes 2004).

Sugerencias metodológicas para la atención de casos

La discusión de dilemas morales

La discusión de dilemas morales se erige como una estrategia valiosa para explorar las complejidades éticas inherentes a las decisiones humanas(Schmelkes 2004). Este enfoque, se despliega a través de diversos pasos, cada uno destinado a profundizar en la comprensión y evaluación de los razonamientos morales de los individuos, estos pasos son:

El primer paso constituye la identificación de dilemas morales, posteriormente viene la reflexión individual sobre las mismas. Consecuentemente se escribe el contenido de dichas reflexiones, para después compartirlo con el resto de los compañeros. Una vez hecho lo anterior se procede a hacer cuestionamientos socráticamente, para posteriormente fomentar la discusión. De manera individual cada cual derivado del dilema moral y reflexiones se toma una decisión de cómo resolver el dilema moral para después comprar la decisión al grupo. De manera final se analizan las implicaciones de las acciones a tomar (Schmelkes 2004).

Los métodos activos

La estrategia de métodos activos en educación destaca la participación de los estudiantes como clave para un aprendizaje efectivo (Schmelkes 2004). Involucra prácticas como el aprendizaje basado en la experiencia, donde los estudiantes se sumergen en actividades prácticas y proyectos del mundo real.

Además, fomenta la colaboración entre estudiantes, la resolución de problemas como enfoque central, y la realización de proyectos que permitan la aplicación práctica de conceptos. También incluye el uso de tecnologías interactivas y juegos educativos para crear experiencias de aprendizaje dinámicas. Este enfoque reconoce que la participación y la aplicación práctica del conocimiento son esenciales para un aprendizaje significativo y duradero (Schmelkes 2004).

El desequilibrio cognitivo a través del diálogo

En esta estrategia, el desequilibrio cognitivo se crea al presentar a los estudiantes situaciones o problemas que desafían sus conocimientos previos y los llevan a un estado de inestabilidad cognitiva. El objetivo es provocar la necesidad de reevaluar y reconstruir sus comprensiones existentes para resolver la contradicción percibida. A través de discusiones estructuradas y facilitadas, los estudiantes tienen la oportunidad de expresar sus ideas, confrontar perspectivas divergentes y explorar soluciones posibles (Schmelkes 2004).

Asumir roles

La técnica de "Asumir Roles" es una estrategia pedagógica que implica asignar a los estudiantes funciones específicas o "roles" durante una actividad o tarea. Este enfoque se utiliza para promover la participación, la comprensión profunda y la empatía al permitir que los estudiantes asuman perspectivas distintas a las suyas (Schmelkes 2004).

La comunidad justa

La creación de un entorno escolar coherente con el principio fundamental de equidad resulta esencial para promover el desarrollo del juicio moral. Desde el punto de vista metodológico, esto implica instaurar una comunidad democrática donde se debatan regularmente las situaciones éticas que surgen en su seno. Dentro de esta comunidad democrática, cada estudiante, profesor, directivo y miembro del personal cuenta con un voto, participando activamente en la toma de decisiones. Además, se establece un sistema rotativo que permite a los alumnos liderar las actividades de esta comunidad democrática (Schmelkes 2004).

III. ESTRATEGIAS Y SITUACIONES DIDÁCTICAS PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES QUE CONTRIBUYAN A DESARROLLAR UNA CULTURA DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS

El derecho a la educación es un derecho humano reconocido, el cual consiste en recibir una educación integral, y es de importancia, garantizar que ese derecho se haga efectivo. Sin embargo, en las instituciones educativas, es posible observar que no siempre sucede así, ocurren múltiples situaciones en las cuales se vulnera su derecho, algunos estudiantes enfrentan Barreras para el Aprendizaje y la Participación, y desde la escuela, maestros y padres de familia pueden considerarse obstáculos para que pueden desarrollarse plenamente. En el presente apartado se describen las estrategias y situaciones didácticas reales sugeridas para la formación de docentes que contribuyan a desarrollar una cultura de Inclusión y Derechos Humanos.

CASO 1. EXIGENCIA DE CONTRAPRESTACIONES A MARÍA

1. Tipo de estrategia didáctica	<input checked="" type="checkbox"/> Dilema moral/ Debate	<input type="checkbox"/> Juego de roles (tipo dramatización)
	<input type="checkbox"/> Métodos activos	<input type="checkbox"/> Juego de roles (tipo ponte en sus zapatos)
	<input type="checkbox"/> Provocar el desequilibrio cognitivo a través del diálogo con individuos que se encuentran en un estadio superior	<input type="checkbox"/> Comunidad justa
2. Título del caso	Exigencia de contraprestaciones a María	
3. Instrucciones	Se pide a uno de los participantes que relate la problemática en voz alta a todo el grupo, para posteriormente reflexionar sobre este para generar preguntas de	

	reflexión y debatir sobre ellas para poder llegar a un consenso.
4. Descripción del caso	<p>María es una alumna inscrita en el nivel medio superior, ella acreditó de manera satisfactoria los seis semestres en un colegio de bachilleres del estado. Cuando María se inscribió al sexto semestre, su padre sufre un accidente laboral. Por tal motivo la familia de María pasó por dificultades económicas, por tanto, no pagó la inscripción ni las cuotas de mantenimiento que la escuela pedía, pese a esto le permitieron a María la permanencia en el ciclo escolar, ella cursó todo su último semestre de manera aprobatoria, cumpliendo con toda la carga académica para acreditar sus estudios de bachillerato. El semestre finaliza con normalidad, sin embargo, María se lleva una sorpresa cuando la escuela le informa que no se va a poder graduar con sus compañeros, ni le darán el certificado por haber concluido el bachillerato, pues la escuela le está exigiendo a María el pago de contraprestaciones por concepto inscripción y cuotas de mantenimiento atrasadas para poder entregarle el certificado. Por la situación económica María no pudo hacer los pagos solicitados por la escuela y no recibió su certificado. Ella intentó inscribirse a la universidad, pero debido a la falta del certificado de bachillerato no pudo continuar con sus estudios superiores.</p>
5. Preguntas para la reflexión	<p>¿Consideran que María debe cubrir la inscripción y cuotas de mantenimiento para poder recibir su certificado? ¿Por qué? ¿Está en lo correcto la institución al solicitarle el pago a María para poder entregarle su certificado? ¿Por qué? ¿La institución está afectando algún derecho de María? ¿Por qué? ¿Consideran que la institución tiene alguna</p>

	responsabilidad por María que no poder acceder a educación superior por no darle el certificado?	
6. Indicadores del Índice relacionados con el caso	Artículo, derecho, lineamiento, indicador o meta al que se hace alusión	¿Por qué considera que no se cumple?
	Dimensión A Culturas inclusivas A.2.6 La escuela se esfuerza en disminuir las prácticas discriminatorias	El negarle graduarse con sus compañeros a pesar de haber cumplido con todo lo académico es una práctica discriminatoria
	A.2.5 El personal de la escuela intenta eliminar todas las barreras existentes para el aprendizaje y la participación.	La institución le está generando barreras para el aprendizaje y la participación de forma burocrática para continuar sus estudios
	Dimensión B Elaborar políticas inclusivas B.2.9 Se han reducido las conductas de intimidación o abuso de poder	El exigir un pago bajo la amenaza de no graduarte ni entregar el certificado es un acto de intimidación y abuso de poder por parte del personal directivo.
7. Documento al que hace referencia	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	¿Por qué considera que no se cumple?
	En su párrafo primero del artículo tercero de la constitución seña el derecho a la educación tanto básica, media superior y superior. De igual forma en la fracción	La institución pública de educación media superior al negarle el certificado, le está negando el derecho a educación media superior y superior.

	<p>X delimita que es el estado quien debe garantizar la obligatoriedad y el acceso a educación media superior y superior</p>	
	<p>Ley General de Educación</p>	<p>¿Por qué considera que no se cumple?</p>
	<p>La ley General de Educación en su artículo 7 fracción IV señala que se prohíbe el cobro de cualquier contraprestación que obstaculice o restrinja la provisión de este servicio en la educación ofrecida por el Estado. Además, no se permitirá condicionar la matrícula, la entrada a las instalaciones, la realización de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentos a los estudiantes al pago de ninguna tarifa. Estas medidas buscan preservar la igualdad en el trato a los educandos. Cabe destacar que las donaciones o</p>	<p>En este caso la escuela está exigiendo el pago de inscripción y cuotas de mantenimiento como contraprestación condicionando la entrega de su certificado, también se vulnera el principio de igualdad en el trato de los estudiantes que señala el artículo.</p>

	<p>contribuciones voluntarias destinadas a respaldar esta educación no se interpretarán en ningún caso como una contraprestación por el servicio educativo.</p>	
<p>8. Alternativas de atención</p>		
<p>Se sugiere iniciar el dialogo con las autoridades escolares a fin de llegar a una resolución de la controversia de manera cordial. Se sugiere una capacitación en el tema de derechos humanos a todo el personal de la institución. En el caso de una negativa por parte de la institución se debe orientar al tutor para que pueda exigir que se hagan valer los derechos del alumno o alumna a por medio de la entidad legal correspondiente.</p>		
<p>9. Reflexiones finales</p>		
<p>La situación de María destaca la necesidad crítica de garantizar la equidad en el acceso a la educación. La exigencia de pagos pendientes como condición para la graduación plantea preguntas éticas sobre la equidad y la posibilidad de que las dificultades económicas interfieran con el derecho de un estudiante a recibir su certificado de bachillerato. Se pone de manifiesto la responsabilidad de las instituciones educativas en la gestión ética de las dificultades financieras de los estudiantes. La negación de un certificado por deudas, aunque pueda llegar a tener justificación financiera, plantea cuestionamientos sobre la prioridad de la educación sobre los aspectos económicos. La necesidad de campañas de sensibilización en la comunidad educativa es evidente. La falta de conciencia sobre las dificultades económicas que enfrentan algunos estudiantes y su impacto en su educación sugiere la importancia de la sensibilización y la promoción de una comprensión más profunda y empática. Este caso insta a una reflexión profunda sobre las prácticas institucionales en relación con la gestión de las dificultades económicas de los estudiantes. Cómo pueden las instituciones redefinir sus políticas para ser más inclusivas y éticas, especialmente cuando se enfrentan a casos como el de María. La conexión entre la obtención del certificado de bachillerato y el acceso a la educación superior resalta la importancia de</p>		

abordar estos problemas no solo desde una perspectiva ética inmediata, sino también considerando las consecuencias a largo plazo en el desarrollo educativo y profesional de los estudiantes

CASO 2. EL CASTIGO DE MARTIN Y EDGAR

1. Tipo de estrategia didáctica	<input type="checkbox"/> Dilema moral/ Debate	<input type="checkbox"/> Juego de roles (tipo dramatización)
	<input checked="" type="checkbox"/> Métodos activos	<input type="checkbox"/> Juego de roles (tipo ponte en sus zapatos)
	<input type="checkbox"/> Provocar el desequilibrio cognitivo a través del diálogo con individuos que se encuentran en un estadio superior	<input type="checkbox"/> Comunidad justa
2. Título del caso	El castigo de Martin y Edgar	
3. Instrucciones	Se pide que uno de los participantes exponga el caso en grupo, se pide que se formen equipos para que discutan que acciones deberían tomar y como resolverían la situación. A posteriori los grupos se reúnen para discutir sus hallazgos, analizar diferentes enfoques y desarrollar posibles soluciones al problema planteado, luego cada grupo presenta sus soluciones al problema ante al conjunto de la clase. Al final de las presentaciones, se facilita una discusión grupal más amplia donde se proporciona retroalimentación sobre las soluciones propuestas y se fomenta la reflexión	
4. Descripción del caso	Martin y Edgar son dos alumnos de una preparatoria estatal. Durante la clase de educación física, Martin	

	<p>y Edgar constantemente están hablando, aventándose cosas y no prestando atención a las indicaciones del maestro, por todo ello son amonestados por el docente de educación física por interrumpir la clase en reiteradas ocasiones sin hacer caso. El docente pierde la paciencia con Martin y Edgar, en vez de pedir apoyo a prefectura o al área de orientación que es el área encargada de aplicar acciones correctivas a las faltas del acuerdo de convivencia escolar, el docente decide a su criterio poner el mismo la acción correctiva. El maestro considera pertinente poner un castigo físico a los dos alumnos.</p> <p>El docente pone a Martin y Edgar en posición de plancha por 20 min bajo el sol de mediodía, cabe recalcar que las temperaturas esos días alcanzaron los 40 grados centígrados y que en días anteriores en varias partes del estado se habían reportado golpes de calor. Esta acción puso en riesgo la vida de los dos alumnos.</p>	
5. Preguntas para la reflexión	¿Cómo se debió manejar el caso? ¿Cómo resolverían esta situación? ¿Qué harían para que no ocurriera una situación similar en el futuro?	
6. Indicadores del Índice relacionados con el caso	Artículo, derecho, lineamiento, indicador o meta al que se hace alusión	¿Por qué considera que no se cumple?
	Dimensión A Crear culturas inclusivas A.2.6 La escuela se esfuerza en disminuir las prácticas discriminatorias.	El poner separar a los alumnos del grupo y ponerles un castigo corporal, es en sí mismo un acto discriminatorio

	Dimensión B Elaborar políticas inclusivas B.2.7 Se han reducido las prácticas de expulsión por motivos de disciplina. .	El maestro está expulsando a los alumnos por problemas de indisciplina
	B.2.9 Se han reducido las conductas de intimidación o abuso de poder.	El poner un castigo corporal a los alumnos es un acto de intimidación respecto al resto del grupo y un abuso de poder de las funciones del docente de educación física
7. Documento al que hace referencia	Ley general de educación	¿Por qué considera que no se cumple?
	El artículo 73 en su segundo párrafo establece que los educadores y el personal de los centros educativos deben recibir capacitación para implementar medidas que garanticen la seguridad, cuidado y corresponsabilidad en la custodia de los estudiantes. También deben velar por la protección de los educandos contra cualquier forma de	El profesor con el castigo corporal bajo las inclemencias del tiempo está ejerciendo violencia contra los estudiantes, además de poner en riesgo sus vidas.

	maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación, tanto en el ámbito sexual como laboral.	
	Ley general de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes	¿Por qué considera que no se cumple?
	El artículo 2 en su párrafo segundo establece que la consideración prioritaria del interés superior de la niñez debe prevalecer en la toma de decisiones relacionadas con asuntos que involucren a niños y adolescentes. En situaciones en las que existan interpretaciones divergentes, se dará prioridad a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México es parte.	Además de ser un acto discriminatorio, el maestro está poniendo en riesgo la salud e integridad física de los alumnos, pasando totalmente por alto el interés superior del menor.

8. Alternativas de atención

Se sugiere brindar capacitación continua al personal educativo sobre métodos activos de disciplina, resolución de conflictos y gestión emocional además en el tema de inclusión y derechos humanos en educación, por personal especializado. Esto puede ayudar a los docentes a adoptar enfoques más efectivos y centrados en el desarrollo personal de los estudiantes. Involucrar

al área de orientación para que aplique las acciones correctivas correspondientes según el acuerdo de convivencia escolar. Esto implica trabajar en colaboración con el personal especializado para abordar las conductas disruptivas y promover un cambio positivo. Implementar estrategias de mediación y resolución de conflictos para abordar las relaciones interpersonales entre los estudiantes. Fomentar un entorno donde la comunicación efectiva y el entendimiento mutuo sean prioridades.

9. Reflexiones finales

El caso de Martin y Edgar nos invita a reflexionar sobre la importancia de considerar las necesidades y circunstancias individuales de los estudiantes. Es fundamental reconocer que las conductas disruptivas de Martin y Edgar pueden ser manifestaciones de desafíos más profundos, ya sean académicos, emocionales o sociales. Abordar estas causas subyacentes es esencial para generar un cambio sostenible. La referencia constante al marco legal, que incluye la Constitución Mexicana y las leyes educativas, subraya la importancia de abordar las conductas disciplinarias desde una perspectiva ética y respetuosa de los derechos de los estudiantes. La colaboración entre docentes, directivos y el área de orientación resalta la importancia de un enfoque interdisciplinario en la atención de problemas conductuales. Integrar diversas perspectivas y habilidades especializadas puede enriquecer las intervenciones y promover soluciones más efectivas. La necesidad de capacitación continua para el personal educativo subraya la importancia de mantenerse actualizado en enfoques pedagógicos, métodos activos de disciplina y estrategias para gestionar situaciones conflictivas. La formación constante fortalece las habilidades de los educadores.

CASO 3. CONTRA CORRIENTE

1. Tipo de estrategia didáctica	<input type="checkbox"/> Dilema moral/ Debate	<input type="checkbox"/> Juego de roles (tipo dramatización)
	<input type="checkbox"/> Métodos activos	<input type="checkbox"/> Juego de roles (tipo ponte en sus zapatos)
	<input checked="" type="checkbox"/> Provocar el desequilibrio cognitivo a través del diálogo con individuos que se encuentran en un estadio superior	<input type="checkbox"/> Comunidad justa
2. Título del caso	Contra corriente	
3. Instrucciones	<p>El facilitador de grupo presenta el caso a los participantes, luego el facilitador identifica a los participantes que han tenido experiencias en situaciones similares. Se invita a estos participantes a compartir perspectivas más complejas o a plantear soluciones que quizás no hayan sido consideradas por el resto del grupo. Estas perspectivas desafiantes deben generar un desequilibrio cognitivo. Se facilita un diálogo estructurado donde los participantes discuten el caso. El énfasis está en permitir que las perspectivas avanzadas se presenten de manera que desafíen las opiniones convencionales, para ello se tendrán que repartir a todo el grupo los artículos e indicadores puntuales relacionados con el caso expuesto (CPEUM, LGE, LGDNNA,). Final mente se da tiempo para la reflexión individual y grupal. Los participantes son</p>	

	<p>alentados a adaptar sus perspectivas a la luz de las ideas desafiantes y a considerar cómo estas nuevas perspectivas podrían mejorar la toma de decisiones éticas en el caso.</p>
<p>4. Descripción del caso</p>	<p>Una escuela preparatoria del subsistema estatal tiene mucha demanda por parte de padres de familia que buscan inscribir a sus alumnos con algún tipo de discapacidad intelectual, sensorial o del neurodesarrollo, por lo que la población estudiantil con estas características ha ido aumento en los últimos ciclos escolares. Sin embargo, a pesar de que la escuela se ha vuelto en cierta medida concentradora de alumnos con las características antes mencionadas y pese las recomendaciones y sugerencias del área de orientación sobre la aplicación del ajuste razonable, algunos miembros del cuerpo docente de la institución consideran que no es su responsabilidad hacer algún ajuste a su práctica, ya que alegan que eso es responsabilidad del equipo USAER y que para preparatoria eso ya no aplica. La actitud de estos maestros genera una El personal directivo y de supervisión piensan de la misma manera</p>
<p>5. Preguntas para la reflexión</p>	<p>¿Crees que las experiencias previas influyen en como abordan el caso? ¿Es adecuado o correcto el actuar y la forma de pensar de docentes, directivos y personal de inspección? Fundamenta tu respuesta. ¿Cómo abordarías tú el caso? ¿Estas acciones vulneran algún derecho del estudiante? Si la respuesta es no fundaméntalo, si la respuesta es sí, especifica cuáles. ¿De qué otra forma se podría abordar el caso?</p>

	Artículo, derecho, lineamiento, indicador o meta al que se hace alusión	¿Por qué considera que no se cumple?
6. Indicadores del Índice	Dimensión A Crear culturas inclusivas A.2.5 El personal de la escuela intenta eliminar todas las barreras existentes para el aprendizaje y la participación.	El negarse a realizar un ajuste razonable a su práctica, los docentes están generando barreras para el aprendizaje a los alumnos con alguna discapacidad
	A.2.6 La escuela se esfuerza en disminuir las prácticas discriminatorias.	La forma de pensar y de proceder de algunos docentes respecto al ajuste razonable es una práctica discriminatoria
	Dimensión B Elaborar políticas inclusivas B.2.9 La evaluación de las necesidades educativas especiales y los apoyos se utilizan para reducir las barreras al aprendizaje y la participación de todo el alumnado.	La actitud del personal directivo y de inspección promueven lo contrario a este indicador tolerando el proceder de algunos docentes a no realizar ajustes razonables a su practica
7. Documento al que hace referencia	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	¿Por qué considera que no se cumple?
	En el artículo tercero en su primer párrafo redacta	Están faltando al artículo tercero que plantea la

	<p>que las educaciones básicas junto a la media superior son obligatorias, además su inciso f) fracción II señala que los programas de educación deben considerar las variadas capacidades, circunstancias y requerimientos de los estudiantes, se adoptará un enfoque inclusivo. Siguiendo el principio de accesibilidad, se llevarán a cabo ajustes razonables y se aplicarán medidas específicas para eliminar cualquier obstáculo que pueda afectar el aprendizaje y la participación.</p>	<p>obligatoriedad de la educación media superior y los ajustes razonables a los programas educativos.</p>
	<p>Ley General de Educación</p>	<p>¿Por qué considera que no se cumple?</p>

	<p>En el artículo 7 se establece que la educación será universal, aplicándose por igual a todas las personas. Suprimirá las diversas barreras que obstaculizan el aprendizaje y la participación de cada estudiante. En este sentido, las autoridades educativas, dentro de su ámbito de responsabilidad, tomarán acciones para favorecer la accesibilidad y aplicar ajustes razonables. El artículo 148 establece que es infracción a la presente ley que servidores públicos, de educación entre otros. cuando en el ejercicio de sus funciones o que conozcan de la violación de algún derecho a alguna niña, niño o adolescente e indebidamente se abstengan de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente o propicien, toleren o se</p>	<p>Las actitudes de los docentes y directivos van en contra de la universalidad, de la eliminación de las BAP y de la obligatoriedad del ajuste razonable.</p>
--	---	--

	<p>abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento, en contra de niñas, niños y adolescentes. El artículo 149 señala que la sanción puede ir hasta 1500 días de salario mínimo</p>	
	<p>Ley General de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes</p>	<p>¿Por qué considera que no se cumple?</p>

	<p>La LGDNNA enmarca que son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.</p> <p>Así mismo define el ajuste razonable como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.</p> <p>El artículo 53 define que son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que por razón congénita o adquirida presentan</p>	<p>La ley establece que es un acto de discriminación sancionable la omisión del ajuste razonable y que este aplica para menores de 12 años y hasta los 18, por lo que esto implica que también se tiene que dar cumplimiento en nivel medio superior.</p> <p>También es sancionable la omisión por parte de cualquiera de los actores educativos</p>
--	--	--

	<p>una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y</p> <p>que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y</p> <p>efectiva, en igualdad de condiciones con los demás, y el artículo 54 párrafo segundo señala que la discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables</p>	
--	---	--

8. Alternativas de atención

Se sugiere un proceso de sensibilización en materia de inclusión en derechos humanos en la educación, a todo el personal y docentes por personal especializado en la materia, para ello de ser necesario hacer la solicitud a la comisión de derechos humanos. Se sugiere la difusión de estos temas y fomentar la observancia del cumplimiento de estos por toda la comunidad educativa y sociedad, así mismo incentivar la participación de padres de familia y sociedad civil.

9. Reflexiones finales

Queda claro que la inclusión no es solo responsabilidad del equipo USAER, sino un compromiso compartido de todo el personal educativo. La negativa de algunos docentes a realizar ajustes razonables refleja una brecha en la comprensión de la responsabilidad colectiva hacia la inclusión. La resistencia de algunos miembros del personal sugiere la necesidad urgente de programas de sensibilización y formación continua. Es esencial abordar percepciones erróneas y promover una comprensión más profunda de la inclusión educativa, destacando el papel integral de cada educador en este proceso. El análisis del marco legal resalta la relevancia y obligatoriedad de aplicar ajustes razonables, incluso en el nivel de preparatoria. Este conocimiento debe ser difundido y enfatizado entre todo el personal educativo para garantizar una aplicación efectiva de las políticas inclusivas. Es crucial que la administración promueva activamente la cultura inclusiva, establezca expectativas claras y brinde el apoyo necesario para que todos los educadores se comprometan con la inclusión. Para garantizar una implementación efectiva de las medidas inclusivas, se necesita un sistema de seguimiento y evaluación continua. Esto permitirá identificar áreas de mejora, reconocer buenas prácticas y ajustar las estrategias según la evolución de las necesidades de los estudiantes y del personal educativo.

CASO 4. INTRANSIGENCIAS DIRECTIVAS

1. Tipo de estrategia didáctica	<input type="checkbox"/> Dilema moral/ Debate	<input type="checkbox"/> Juego de roles (tipo dramatización)
	<input type="checkbox"/> Métodos activos	<input checked="" type="checkbox"/> Juego de roles (tipo ponte en sus zapatos)
	<input type="checkbox"/> Provocar el desequilibrio cognitivo a través del diálogo con individuos que se encuentran en un estadio superior	<input type="checkbox"/> Comunidad justa
2. Título del caso	Intransigencias directivas	
3. Instrucciones	<p>El facilitador de grupo presenta el caso a los participantes brindando todos los detalles necesarios, luego el facilitador asigna el rol de todos los sujetos que intervienen en el caso expuesto previamente. Los participantes proceden a realizar la dramatización del caso usando sus roles asignados. Después de la representación, se lleva a cabo una sesión de reflexión. Cada participante comparte sus experiencias asumiendo ese rol y cómo se sintió durante la actividad. Se discuten las posibles razones detrás de las acciones de cada personaje.</p>	
4. Descripción del caso	<p>El director de una preparatoria en una zona semiurbana le negó el acceso a un grupo de alumnos debido a que, según él, el largo de las calcetas no era el indicado por el reglamento escolar, así mismo el calzado no era el adecuado a su criterio. Por esta acción algunos padres de familia se acercaron a la escuela e hicieron presión para que el director saliera a hablar con ellos. Debido a la presión de los padres de familia, el director permitió la entrada a los alumnos que habían dejado fuera. El director les comenta a los padres de familia que sin importar que, todos los alumnos deben de cumplir al cien por ciento con los códigos de vestimenta y si los alumno y padres</p>	

	no cumplen con el reglamento no se les va a permitir la entrada a la institución	
5. Preguntas para la reflexión	¿Crees que las experiencias previas influyen en como abordas el caso? ¿Es adecuado o correcto el actuar del director? Fundamenta tu respuesta. ¿Cómo abordarías tú el caso? ¿De qué otra forma se podría abordar el caso?	
6. Indicadores del Índice	Artículo, derecho, lineamiento, indicador o meta al que se hace alusión	¿Por qué considera que no se cumple?
	Dimensión A Crear culturas inclusivas A.2.5 El personal de la escuela intenta eliminar todas las barreras existentes para el aprendizaje y la participación.	Al negar el acceso a la institución el mismo personal directivo está poniendo una barrea para el aprendizaje pues el alumno perderá los conocimientos que estaban dentro de la planeación del docente para ese día, y también le está imponiendo una barrea para la participación.
	A.2.6 La escuela se esfuerza en disminuir las prácticas discriminatorias.	El directivo está fomentando una práctica discriminatoria al no dejar ingresar a la escuela por el motivo de las calcetas
	Dimensión B Elaborar políticas inclusivas B.2.9 Se han reducido las conductas de intimidación o abuso de poder.	El directivo se está extralimitando con sus funciones, realizando conductas de intimidación y abuso de poder al amenazar a padres de familia y estudiantes que si no cumplen con la

		vestimenta no se les va a permitir el acceso a los alumnos.
7. Documento al que hace referencia	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	¿Por qué considera que no se cumple?
	En el artículo tercero está consagrado el derecho de acceso a la educación así mismo se menciona la obligatoriedad de la educación media superior	El directivo le está violentando el derecho de acceso a la educación al negarles el acceso a la institución
	Ley General de Educación	¿Por qué considera que no se cumple?
	En el artículo 7 se establece que la educación será universal, aplicándose por igual a todas las personas. En este sentido se ampliarán sus ventajas sin ningún tipo de discriminación. Además, se adoptará un enfoque inclusivo que elimine cualquier forma de discriminación y exclusión, así como las condiciones estructurales que funcionan como obstáculos para el aprendizaje y la participación.	Al negar el acceso a la institución el mismo personal directivo está poniendo una barrea para el aprendizaje pues el alumno perderá los conocimientos que estaban dentro de la planeación del docente para ese día, y también le está imponiendo una barrea para la participación. Todo ello violenta el derecho a la educación de los estudiantes
8. Alternativas de atención		

Se sugiere evaluar y si es necesario, revisar el reglamento escolar para asegurarse de que sea justo, equitativo y realista. Considerar la posibilidad de ajustar los códigos de vestimenta para reflejar las necesidades y realidades de la comunidad estudiantil. Incluir a representantes estudiantiles en la revisión y creación de políticas escolares, incluyendo el código de vestimenta. Promover la participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones que afectan directamente a su experiencia educativa. Fomentar la comunicación constructiva entre los padres de familia y la dirección escolar. Establecer canales de comunicación regulares para abordar preocupaciones y discutir posibles ajustes al reglamento escolar. Organizar talleres informativos para los padres y demás actores educativos de la institución sobre la importancia de la diversidad y la inclusión en el entorno educativo. Facilitar asesoramiento legal a padres y a los demás miembros de la comunidad escolar para garantizar que las políticas escolares, incluyendo el código de vestimenta, cumplan con los principios de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo tercero de la Constitución y la ley general de educación.

9. Reflexiones finales

La equidad y la justicia deben ser los pilares fundamentales al establecer políticas escolares, incluyendo el código de vestimenta. Es esencial revisar regularmente estas políticas para garantizar que sean sensibles a las necesidades cambiantes de la comunidad estudiantil. La revisión continua del reglamento escolar es una práctica necesaria. Esto garantiza que las políticas evolucionen con las necesidades cambiantes de la comunidad y se alineen con los principios constitucionales y legales de igualdad y no discriminación. De todo lo anterior se sigue que la gestión de políticas escolares debe basarse en principios de equidad, inclusión y participación. Al abordar los desafíos presentes en este caso, la comunidad educativa puede trabajar en conjunto para crear un entorno que garantice el acceso igualitario a la educación, respetando al mismo tiempo la diversidad de sus estudiantes.

CASO 5. EL ENEMIGO EN CASA

1. Tipo de estrategia didáctica	<input type="checkbox"/> Dilema moral/ Debate	<input type="checkbox"/> Juego de roles (tipo dramatización)
	<input type="checkbox"/> Métodos activos	<input type="checkbox"/> Juego de roles (tipo ponte en sus zapatos)
	<input type="checkbox"/> Provocar el desequilibrio cognitivo a través del diálogo con individuos que se encuentran en un estadio superior	<input checked="" type="checkbox"/> Comunidad justa
2. Título del caso	El enemigo en casa	
3. Instrucciones	<p>El facilitador de grupo expone el caso a los participantes para posteriormente iniciar con un proceso de diagnóstico participativo para identificar los problemas o desafíos donde participen todos. Entre todos los participantes elaboren normas y valores que reflejen los principios de justicia y equidad. Asegúrese de que estas normas sean comprensibles y aceptables por todos los miembros de la comunidad escolar. Cree un espacio para el diálogo donde los diferentes miembros de la comunidad puedan expresar sus inquietudes, sugerencias y experiencias. Fomente un ambiente abierto donde se promueva la participación activa. Acuerden y establezcan acciones correctivas basadas en los problemas identificados durante el diagnóstico (estas acciones deben ser monitoreadas y evaluadas de manera continua para garantizar su efectividad y realizar ajustes según sea necesario). El facilitador de grupo debe fomentar la idea de responsabilidad compartida dentro de la comunidad educativa. Todos los miembros,</p>	

	incluidos docentes, estudiantes y padres, deben sentirse responsables de mantener un entorno justo y equitativo	
4. Descripción del caso	<p>Isabel es una niña de cuarto grado de primaria, su maestra de manera constante realiza comentarios peyorativos sobre ella, a fin de humillarla frente a toda la clase, esta situación ya lleva algún tiempo ocurriendo. La situación se ha dado reiteradas veces causándole mucho estrés a Isabel que se ha dañado los dientes donde los cruje del estrés que le provoca la maestra. La madre de familia se entera de la situación, va y habla con la directora la cual le dice que va a hablar con la maestra, pero esto lejos de acabar con el problema lo exagera ya que la maestra toma represalias contra Isabel y la directora no toma ninguna acción con la maestra en cuestión. La madre de familia tuvo que acudir a las autoridades ya que la escuela no hizo nada.</p>	
5. Preguntas para la reflexión	<p>¿Cómo se pueden fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para estudiantes en situaciones de vulnerabilidad? ¿Cuál es el papel del liderazgo escolar en la prevención y abordaje de situaciones de violencia y discriminación? ¿Cómo se puede integrar la formación en derechos humanos y técnicas pedagógicas inclusivas en la capacitación docente? ¿Qué ajustes a nivel normativo y de políticas escolares son necesarios para prevenir y abordar casos de violencia y discriminación? ¿Cómo involucrar de manera activa a la comunidad educativa en la creación de un entorno escolar más inclusivo y respetuoso?</p>	
6. Indicadores del Índice relacionados con el caso	<p>Artículo, derecho, lineamiento, indicador o meta al que se hace alusión</p>	<p>¿Por qué considera que no se cumple?</p>

	<p>Dimensión A Culturas inclusivas</p> <p>A.2.6 La escuela se esfuerza en disminuir las prácticas discriminatorias</p>	<p>Las acciones de la maestra junto al desinterés de la directora para resolver de manera efectiva el caso, fomenta las practicas discriminativas hacia los alumnos.</p>
	<p>A.2.5 El personal de la escuela intenta eliminar todas las barreras existentes para el aprendizaje y la participación.</p>	<p>Las acciones de la docente, así como de la directora están propiciando y generando barreras existentes para el aprendizaje y la participación.</p>
	<p>Dimensión B Elaborar políticas inclusivas</p> <p>B.2.9 Se han reducido las conductas de intimidación o abuso de poder</p>	<p>La maestra está abusando psicológicamente de la alumna y así mismo comete actos de intimidación hacia la misma</p>
7. Documento al que hace referencia	<p>Ley General de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes</p>	<p>¿Por qué considera que no se cumple?</p>
	<p>En el artículo 6 fracción XIII enmarca que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso de una vida libre de violencia.</p> <p>Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad,</p>	<p>La maestra está menoscabando con sus acciones y proceder el derecho a una vida libre de violencia de la alumna.</p> <p>Se supone que maestros y directivos deben de proteger y evitar que los alumnos que tienen a su cuidado sufran algún tipo de</p>

	<p>tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes: Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación; Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la obligación.</p>	<p>violencia o acoso. Entonces pues resulta contradictorio que la persona que por ley deba garantizar un entorno libre de violencia, acoso o daño psicológico sea quien lo cause.</p>
--	---	---

	<p>Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su familia;</p>	
	<p>Ley General de Educación</p>	<p>¿Por qué considera que no se cumple?</p>
	<p>La ley General de Educación en su artículo 12 señala que Se promoverá el desarrollo humano integral en la entrega de servicios educativos con el objetivo de abordar las raíces de la discriminación y la violencia en diversas áreas del país, especialmente aquella dirigida hacia la niñez y las mujeres. En el artículo 73 fracción IV establece que los docentes y el personal que labora en los planteles de educación</p>	<p>Que en evidencia la falta de capacitación por parte del personal educativo para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los alumnos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia.</p> <p>De igual forma de deja entrever la omisión en la que incurre de la directora al tener conocimiento del agravio de un estudiante y no hacer nada.</p>

	<p>deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral.</p> <p>En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente</p>	
--	---	--

8. Alternativas de atención
 Se recomienda convocar a una reunión comunitaria abierta para discutir y comprender la situación de Isabel. Escuchar las preocupaciones de la madre, otros padres de familia, estudiantes y personal escolar para obtener una visión completa del problema. En colaboración con la comunidad escolar, desarrollar

normas y valores que promuevan un ambiente respetuoso e inclusivo. Estas normas deben abordar específicamente el trato digno hacia los estudiantes y las consecuencias por comportamientos inapropiados. Implementar talleres de sensibilización para docentes, personal administrativo y estudiantes sobre el respeto, la inclusión y la importancia de crear un entorno educativo seguro y positivo. Crear un comité de convivencia escolar que incluya representantes de docentes, estudiantes, padres de familia y personal administrativo. Este comité será responsable de abordar y resolver casos de maltrato, asegurando que se tomen medidas adecuadas. Realizar una investigación imparcial sobre las acciones de la maestra hacia Isabel. Este proceso debe ser transparente y contar con la participación del comité de convivencia escolar para garantizar una evaluación objetiva. Como acciones correctivas y de apoyo a Isabel se sugiere capacitación adicional para la maestra y apoyo emocional para Isabel. Asegurarse de que Isabel reciba atención odontológica si es necesario y brindarle apoyo psicológico para gestionar el estrés. Es importante involucrar activamente a la directora en el proceso de resolución del conflicto. La directora debe asumir un papel proactivo en la promoción de un ambiente escolar seguro y en la aplicación efectiva de las normas establecidas.

9. Reflexiones finales

El caso de Isabel nos ha llevado a reflexionar profundamente sobre la urgente necesidad de transformar nuestras prácticas educativas y garantizar que cada estudiante, sin excepción, experimente un entorno escolar seguro, respetuoso e inclusivo. La constante humillación que Isabel ha enfrentado a manos de su maestra no solo viola los principios fundamentales de la inclusión educativa, sino que también contraviene el derecho a una educación libre de violencia y discriminación, tal como lo establecen los marcos legales que guían nuestro quehacer educativo. La respuesta inicial, al informar a la directora, buscaba una solución a esta situación dolorosa. No obstante, la falta de acción por parte de la directora y las represalias posteriores de la maestra revelan fallas sistémicas en nuestro enfoque hacia la protección de los derechos de los estudiantes. Es imperativo que el liderazgo escolar asuma una posición proactiva, estableciendo medidas concretas para abordar estas problemáticas y asegurando que cada niño y niña tenga un espacio donde su integridad y dignidad sean respetadas. La necesidad de sensibilización y capacitación se

vuelve evidente. La maestra, al perpetrar actos de violencia verbal y afectar la salud emocional de Isabel, refleja una falta de comprensión sobre la diversidad y la importancia de crear un entorno que celebre las diferencias. La implementación de programas de formación en derechos humanos y técnicas pedagógicas inclusivas se presenta como una necesidad urgente. Este caso nos desafía a repensar nuestra aproximación a la educación y reafirma la necesidad de establecer políticas y prácticas escolares que respeten y promuevan los derechos fundamentales de los estudiantes. La protección de la integridad de Isabel y de otros estudiantes que puedan enfrentar situaciones similares requiere un compromiso colectivo para construir una comunidad escolar basada en el respeto, la equidad y la inclusión. En última instancia, este caso nos insta a la acción, a tomar medidas concretas para corregir las fallas en nuestro sistema educativo y garantizar que cada estudiante pueda florecer en un entorno que nutra su desarrollo integral. La educación no solo debe transmitir conocimientos académicos, sino también cultivar valores de respeto, empatía y justicia que guíen a las generaciones futuras hacia un futuro más inclusivo y equitativo.

REFLEXIONES FINALES

El ejercicio de diseñar estrategias y situaciones didácticas para la formación de docentes orientadas a desarrollar una cultura de Inclusión y Derechos Humanos implica consideraciones y planteamientos cruciales. Primero y principal, se destaca la necesidad de sensibilizar a los educadores sobre la importancia fundamental del derecho a la educación y su vinculación intrínseca con los derechos humanos. Este proceso formativo debe centrarse en inculcar en los docentes la comprensión de que la educación integral va más allá de solo impartir conocimientos académicos y abarca la creación de entornos inclusivos que celebren y respeten la diversidad.

Además, se sugiere enfocar la formación en el reconocimiento de las barreras que algunos estudiantes enfrentan para aprender y participar plenamente. La conciencia de estas barreras, ya sean de naturaleza económica, social o académica, es esencial para que los docentes desarrollen estrategias adaptativas y promuevan un aprendizaje equitativo para todos. La capacitación también debe hacer hincapié en la necesidad de respetar y proteger los derechos de los estudiantes, evitando prácticas discriminatorias o situaciones que vulneren sus derechos fundamentales.

En términos de recomendaciones prácticas, se propone la implementación de métodos activos de enseñanza que fomenten la participación activa de los docentes en su propio proceso de aprendizaje. Estrategias como el juego de roles, debates y situaciones didácticas basadas en dilemas morales pueden proporcionar experiencias prácticas que fortalezcan la comprensión y la aplicación de principios de inclusión y derechos humanos.

En última instancia, se destaca la importancia de establecer colaboraciones interdisciplinarias en el ámbito escolar. La interacción entre docentes, personal de orientación y especialistas en derechos humanos puede enriquecer las

intervenciones y promover soluciones más efectivas. Asimismo, se subraya la necesidad de una formación continua para el personal educativo, asegurando que estén actualizados en enfoques pedagógicos, métodos de disciplina y estrategias para gestionar situaciones conflictivas. Este enfoque proactivo en la formación de docentes contribuirá significativamente a la construcción de una cultura educativa que celebre la diversidad y respete los derechos fundamentales de cada estudiante.

REFERENCIAS

Booth, T., Ainscow, M., Black-Hawkins, K., Vaughan, M., & Shaw, L. (2000). *Índice de inclusión*. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education.

Casassus, J. (2007). *La Educación del Ser Emocional*. Santiago de Chile: Cuarto Propio.

Derechos Humanos, D. U. (1948). *Declaración Universal de los Derechos humanos*. Paris: Asamblea General de las Naciones Unidas.

DOF (2023). *Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos*. Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación.

DOF (2022). *Ley General de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes*. Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación.

DOF. (2023). *Ley General para la Inclusión de las personas con Discapacidad*. Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación.

Espín, A. (2019). *La Inclusión desde un Enfoque de Derechos Humanos en Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales*. Ecuador: Universidad Técnica de Ambato

Luño, A. E. P. (1991). *Las generaciones de derechos fundamentales*. España: Revista del Centro de Estudios Constitucionales.

Mujica, R. M. (2007). *Qué es educar en derechos humanos*. Colombia: Revista de derechos humanos del IDELA.

OACNUDH. (S/F). *Conceptos básicos en Derechos Humanos*. México: Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

POE (2016). *Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Chihuahua*. Chihuahua: Periódico Oficial del Estado.

SEP (2019). *Estrategia Nacional de Educación Inclusiva*. Ciudad de México: Secretaría de Educación Pública.

SEP (2022). *Plan de Estudios De la Educación Básica*. Ciudad de México: Secretaría de Educación Pública.

SEyD. (S/F). *Protocolo Único para la Prevención, Detección y Actuación en caso de Violencia contra Niña Niños y Adolescentes*. Chihuahua: Secretaría Educación y Deporte.

Shmelkel, S. (2004). *La formación de valores en educación básica*. México: SEP.